

OLIV TA'LIM JARAYONIDA INKLYUZIV TA'LIMGA KADRLAR TAYYORLASH MASALASINING HAL ETILISH ZARURATI

Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti, Maktabgacha ta'lim va maxsus pedagogika fakulteti Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18197162>

***Annotatsiya.** Jamiyatimizda ro'y berayotgan innovatsion jarayonlar zamonaviy hayotning deyarli barcha jabhalariga, jumladan, imkoniyati cheklangan bolalar ta'lim tizimiga ham ta'sir ko'rsatdi. Hozirgi vaqtda yagona ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etish bo'yicha yondashuvlarni ishlab chiqish ayniqsa muhimdir. Bu esa bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim sohasida kasbiy faoliyatga tayyorlashni taqozo etadi. Shunga ko'ra, jamiyat taraqqiyotining mezonlaridan biri o'qituvchilarning asosiy kompetensiyalarini rivojlantirish va ularning inklyuziv ta'limda o'quvchilar bilan ishlashga tayyorligi hisoblanadi. Maqolada O'zbekiston oliy ta'lim muassalarida inklyuziv ta'limni rivojlantirishning zaruriyati, bugungi holati, ushbu ta'lim shaklini joriy etishda mavjud muammo va to'siqlar, hamda ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar yoritib berilgan*

***Kalit so'zlar:** inklyuziv ta'lim, logopediya, ta'lim, imkoniyati cheklangan bolalar, innovatsiya.*

Kirish. Jamiyatimizning xozirgi davrida butun dunyoda sog'lom odamlar va sog'ligida muammolari bo'lgan shaxslar auditoriyada birgalikda ta'lim olish uchun innovatsion ta'lim platformalari asosida o'quv jarayoniga yangi texnologiyalarni tadbiq etish va o'zlashtirish tendensiyalari kuzatilmoqda. Jahon ta'lim amaliyotida bu yo'nalish inklyuziv ta'lim deb ataladi. Imkoniyati cheklangan bolalarni tarbiyalash va ta'lim berish mamlakatimizning asosiy vazifalaridan biridir. Bugun jamiyatimiz o'z oldiga imkoniyati cheklangan shaxslarning huquqlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, bu jarayonning barcha bo'g'inlarida ularning to'laqonli ta'lim olish imkoniyatini amalda qo'llash vazifasini qo'ygan.

Inklyuziv ta'limning asosiy yondashuvi shundan iboratki, o'quvchilar ta'lim muassasasining mavjud sharoitlari va standartlariga moslashmaydi, balki butun ta'lim tizimi o'quvchining individual ehtiyojlari va imkoniyatlariga moslashadi.

Inklyuziv ta'limning—"Bola ta'limga emas, ta'lim bolaga moslashadi" markaziy g'oyasidan kelib chiqib imkoniyati cheklangan bola uchun individual o'quv dasturlar, maktab sharoitining inklyuziv ta'limga moslashtirilganligini ko'zda tutadi.

Ayni paytda pedagog kadrlarni yangi sharoitlarda ishlashga tayyorlashning samarali usul va shakllarini izlash ishlari olib borilmoqda. Zamonaviy oliy ta'limning istiqbolli yo'nalishlaridan biri bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'limda professional ishlashga tayyorlash uchun yangi pedagogik shart-sharoitlarni joriy etishdir. Shu sababli, inklyuziv ta'limning rivojlanish bosqichida bo'lajak o'qituvchilarni (logopedlarni) inklyuziv ta'limda professional ishlashga tayyorlashning yangi vositalari, usullarini ishlab chiqish va joriy etish muhimdir.

Inklyuziya – bu alohida ta’lim ehtiyojiga ega bo’lgan bolalarning sog’lom tengdoshlari bilan bir xil sharoitda, umumta’lim maktablarida, bitta sinfda birgalikda ta’lim olishini nazarda tutadi. Bu yondashuvda bolalarning huquqiy tengligi va ijtimoiy integratsiyasi ta’minlanadi.

Bugungi kunga qadar respublikamizda imkoniyati cheklangan bolalarni huquqlarini himoya qilish borasida samarali ishlar amalga oshirildi. Shuningdek, qabul qilingan qonunlar va qonunosti hujjatlari nogironligi bo’lgan shaxslarni jamiyat hayotining barcha jabhalariga jalb etishga xizmat qilishi kerak, bu esa yangi O‘zbekiston taraqqiyotining hozirgi bosqichida muhim ustuvor yo‘nalish hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunning 15- moddasida ta’lim olish shakllari berilgan bo‘lib, ulardan biri inklyuziv ta’lim hisoblanadi. Bu Qonunning 20-moddasida inklyuziv ta’limga quyidagicha ta’rif beriladi: “Inklyuziv ta’lim alohida ta’lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta’lim oluvchilar uchun ta’lim tashkilotlarida ta’lim olishga bo’lgan teng imkoniyatlarni ta’minlashga qaratilgan”.

Jumladan, YUNESKO tomonidan 2005-yil inklyuziv ta’lim bo‘yicha chop etilgan “Barchaga ta’lim olishni ta’minlash” nomli qo‘llanmada shunday ta’rif berilgan: “Inklyuziya bu o‘quvchilarning (ayniqsa, alohida e’tiborga muhtoj o‘quvchilarni) turli xil ehtiyojlarini qondirish, ularni ta’lim, madaniyat sohalarida va jamiyatda bo‘lib o‘tayotgan jarayonlarga keng jalb qilish va ta’lim olish yo‘lida bo‘lgan qiyinchiliklarni yengillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishdir”.

Inklyuziv ta’lim — alohida ta’lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta’lim oluvchilar uchun ta’lim tashkilotlarida ta’lim olishga bo‘lgan teng imkoniyatlarni ta’minlagan holda beriladigan ta’lim;

Inklyuziv ta’lim sinfi — maktabdagi alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarning boshqa (sog‘lom) bolalar bilan teng huquqli va birgalikdagi ta’lim olishlari shaklida tashkil etilgan sinf;

Boshlang‘ich tayanch korreksion sinfi — maktabda alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar uchun alohida tashkil etiladigan boshlang‘ich sinf;

o‘quvchilar — inklyuziv ta’lim va boshlang‘ich tayanch korreksion sinflarda tahsil olayotgan sog‘lom yoki alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar.

Inklyuziv ta’limning maqsadi — alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan o‘quvchilar uchun maktabda maxsus vosita va metodlarni qo‘llash orqali maxsus pedagoglarni jalb etgan holda to‘siqsiz moslashtirilgan ta’lim muhitini yaratish, ularning jamiyatga samarali moslashuvi hamda to‘laqonli uyg‘unlashuviga xizmat qiladigan sifatli umumiy o‘rta ta’lim berishni ta’minlashdan iborat.

Maktablar alohida ta’lim olish ehtiyoji bo‘lgan bolalar va ularning ota-onalariga korreksion pedagogik yordam olishida va kasbga yo‘naltirishda har tomonlama yordam ko‘rsatadi.

2021-yil 21-oktabrda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida” gi 638-sonli qaroriga muvofiq, “Inklyuziv ta’limning maqsadi – alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan o‘quvchilar uchun maktabda maxsus vosita va metodlarni qo‘llash orqali maxsus pedagoglarni jalb etgan holda to‘siqsiz moslashtirilgan ta’lim muhitini yaratish, ularning jamiyatga samarali moslashuvi hamda to‘laqonli uyg‘unlashuviga xizmat qiladigan sifatli umumiy o‘rta ta’lim berishni ta’minlashdan iborat” deb belgilab berilgan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 638-sonli qarorining 17-bandida: Inklyuziv ta'lim sinflari va boshlang'ich tayanch korreksion sinflarga quyidagi toifadagi bolalar qabul qilinadi:

-eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar (eshitish qobiliyatining yo'qotilishi 60 Db gacha bo'lgan rivojlanishida qo'shimcha buzilishlar bo'lmagan bolalar);

-ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar (ko'rish qobiliyatining buzilishi 0,1 gacha bo'lgan rivojlanishida qo'shimcha buzilishlar bo'lmagan bolalar);

-somatik kasalliklar (psixofizik va nutqning rivojlanish darajasi yoshiga mos kelmaydigan bolalar);

-nutqida og'ir nuqsonlar bo'lgan bolalar (alaliya, dislaliya, afaziya, rinolaliya, dizartriya, psixik-nutqiy rivojida sustlik, duduqlanish);

-tayanch-harakat apparatida nuqsoni bo'lgan bolalar (bolalar tserebral falaji, skolioz, poliomiyelet, miopatiya, osteomiyelet, amputatsiya, bo'y o'sishining yetishmovchiligi — pakanalik);

-aqliy rivojlanishi saqlangan holda tayanch-harakat tizimidagi buzilishi bo'lgan bolalar;

-aqliy rivojlanishi saqlangan yoki ruhiy rivojlanishda orqada qolgan bolalar (o'zi harakat qila oladigan yoki qo'shimcha moslamalar va nogironlik aravachasida harakatlana oladigan bolalar tserebral falaji);

-intellektual rivojlanishning potensial buzilmagan imkoniyatlari bilan ruhiy rivojlanishda orqada qolgan bolalar;

-hulq-atvor va ruhiyatning qo'pol buzilishlarisiz autistik spektri buzilgan bolalar;

-intellektual rivojlanishi saqlanib qolingan, tutqanoq holatida bo'lgan bolalar (agar bola antikonvulsant dorisini qabul qilganda, tutqanoq 1 oyda 1-martadan oshmagan paytda);

19- bandida esa Inklyuziv ta'limga qabul qilinmaydigan bolalar toifasi quyidagicha berilgan:

-xulq-atvorida og'ir buzilishlar, hissiy-irodaviy sohasida (organik) nuqsonlari bo'lgan bolalar;

-tayanch-harakat apparatida nuqsoni bo'lgan, mustaqil ravishda harakatlana olmaydigan va o'z-o'ziga xizmat ko'rsata olmaydigan bolalar;

-ko'r-kar-soqov bolalar;

-tez-tez takrorlanadigan epileptik tutqanoqdan aziyat chekadigan (epileptik demensiya, kunduzgi va tungi vaqtlarda tutqanoq'i tez-tez takrorlanadigan) bolalar;

-markaziy asab tizimiga shikast yetganligi tufayli siydik va najasini ushlab turolmaydigan bolalar.

Ta'limning samaradorligi eng avvalo, taqdim etilayotgan inklyuziv xizmat turlarining alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalarning imkoniyatlariga mos kelishi bilan belgilanadi.

Oliy o'quv yurtlarida inklyuziv ta'limni rivojlantirish muammolari va yo'nalishlari Uilyam Seyts, Yusupov D, Baqoeva F. va D. Muratovlar D, Alekhin S.V , Akimova O.I., Shipitsyna L.M., Kraineva E.I., Pugachev A.S., Z.J.Adilovalar o'z ilmiy-tadqiqotlarida izlanishlar olib borishgan.

Ushbu sohadagi ilg'or yondashuvlar va qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlar nafaqat inklyuziv ta'lim borasida yangi bosqichni boshlab bergan, balki butun ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb muammolarni hal etishga xizmat qiluvchi strategik yo'nalish sifatida tushunilmoqda. Inklyuziv ta'limni amaliyotga joriy etish o'z-o'zidan pedagoglar va tarbiyachilar faoliyatiga

qo'yiladigan talabning ortishini, ularning funksional majburiyatlarini ko'payishini va professional malakalarini kengayishi ehtiyojini keltirib chiqaradi. An'anaviy bilim va malakalarning o'zigina bu ta'lim turida yetarli emas. Alohida yordamga muhtoj bolalar bilan ishlash pedagog va tarbiyachilardan maxsus professional kompetensiya ya'ni inklyuziv-tarbiyaviy faoliyatga tayyorlik va uni muvaffaqiyatli amaliyotga joriy etishni talab qiladi.

O'qituvchilarni inklyuziv faoliyatga tayyorlashda eng zarur bosqich ta'lim jarayoni qatnashchilarining tushuncha va qadriyatlarini o'zgartirish hisoblanadi. Rus olimlari M.S.Staroverova hamda A.V.Zaxarovalarning fikricha, "mavjud shakllangan stereotiplarni o'zgartirish davrida ta'lim muassasalarida pedagog va ota-onalar o'rtasida inklyuzivlikning ahamiyati to'g'risida tortishuvlar davom etib borishi sababli inklyuziv jarayon yetakchisi yoki rahbari tomonidan inklyuziya mafkurasini qabul qilish hamda bu borada real harakatlar tadbirlarini amalga oshirish muhim"

Inklyuziv faoliyatning samarali rivojlanishi, avvalo, inklyuziv siyosatning izchil amalga oshirilishi va amaliy jarayonga integratsiyalangan inklyuziv texnologiya hamda metodikalarning qo'llanilishiga bevosita bog'liqdir. Inklyuziv siyosat deganda barcha toifadagi bolalarning ta'lim jarayoniga jalb etilishini qo'llab-quvvatlash, ularning teng huquqlarini tan olish va kafolatlash tushuniladi. Inklyuziv amaliyot hamda texnologiyalar esa o'quv-tarbiyaviy jarayonda har bir bolaning individual imkoniyatlari va ehtiyojlariga mos pedagogik yondashuv va metodlardan foydalanishni nazarda tutadi. "Inklyuziv faoliyat" tushunchasining talqinini bir necha yo'nalishda ko'rish muhim.

Inklyuziv faoliyatni shakllantirish zamonaviy pedagogning kasbiy-professional salohiyatini rivojlantirish zaruriyati bilan uzviy bog'liqdir. Bu faoliyat sifati nafaqat pedagogik jarayonning samaradorligini, balki uning natijalari, istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash, diagnostika qilish, modellashtirish va ilmiy asosda loyihalashtirish kabi ko'nikmalarni shakllantirishni ham talab etadi.

Shuning uchun, zamonaviy oliy ta'lim tizimida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini hamda maxsus pedagoglarni tayyorlashda psixologik, pedagogik va kasbiy-ijodiy yo'nalishlarni uyg'unlashtirish asosida o'quv jarayonlarini loyihalash ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa bo'lajak pedagogni inklyuziv faoliyatga kompleks tayyorlash zaruratini yuzaga keltiradi.

Shuni aytishimiz joizki, bo'lajak mutaxassislarni inklyuziv faoliyatga tayyorlash murakkab, uzluksiz va tizimli jarayon bo'lib, quyidagi tavsiyalar inklyuziv ta'lim muhitida ishlay oladigan zamonaviy kadrlarni tayyorlashda hisobga olinishi lozim:

1. Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv faoliyatga tayyorlashda uzviylik va o'zaro aloqadorlik tamoyillariga rioya etish;

2. Inklyuziv tarbiyalanganlik nafaqat bo'lajak maxsus pedagoglarni balki bo'lajak boshlang'ich ta'lim, maktabgacha ta'lim yo'nalishi pedagog-tarbiyachilari kasbiy profesionalizmining tarkibiy qismi hisoblanar ekan, ushbu yo'nalishlar o'quv rejasidagi pedagogik turkum fanlar mazmuniga inklyuziv madaniyat elementlarini singdirish lozim;

3. Bo'lajak pedagoglarni inklyuziv faoliyatga tayyorlash jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar asoslarini egallashga sharoit yaratish;

4. Bo'lajak o'qituvchilarning inklyuziv ta'limda kasbiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirish mezonlarini aniqlash va aniqlangan ko'rsatkichlar asosida diagnostika vositalarini ishlab chiqish.

Bo'lajak pedagog kadrlarni tayyorlashda maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya holatidagi dolzarb o'zgarishlar va ta'lim muhitining yangi xususiyatlarini e'tiborsiz qoldirish ularning kasbiy kompetensiyasi va ijtimoiy talablari o'rtasidagi nomuvofiqlikka olib keladi va pedagogik ta'lim sifatini pasaytiradi. Bunday holatning sabablaridan biri bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash bo'yicha amaldagi ta'lim standartlari va o'quv dasturlari mazmuni inklyuziv ta'limda kasbiy-pedagogik faoliyat shartlarini aks ettirmaydi. Natijada, bitiruvchi o'qituvchilar inklyuziv ta'lim muhitida samarali kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan vakolatlarga ega emaslar. Binobarin, bo'lajak o'qituvchilarning inklyuziv tayyorgarligini oshirish uchun kasbiy ta'limning yangi yondashuvlari, tamoyillari va texnologiyalarini ishlab chiqish va asoslash zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Махмудходжаева Л.С., Архангельская Е.Г. «Перспективы совершенствования системы инклюзивного образования в республике Узбекистан» https://inlibrary.uz/index.php/industry_4/article/view/3580
2. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI “NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAXSLARNING HUQUQLARI TO'G'RISIDA” 2020-yil 15- oktabr, O'RQ-641-son. <https://lex.uz/ru/docs/5049549>
3. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI “ALOHIDA TA'LIM EHTIYOJLARI BO'LGAN BOLALARGA TA'LIMTARBIYA BERISH TIZIMINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORATADBIRLARI TO'G'RISIDA” 2020-yil 13-oktabr, PQ-4860-son. <https://lex.uz/ru/docs/5044745>
4. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING FARMONI “O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM TIZIMINI 2030- YILGACHA RIVOJLANTIRISH KONSEPSIYASINI TASDIQLASH TO'G'RISIDA” 2019-yil 8-oktabr, PF-5847-son. <https://lex.uz/ru/docs/4545887> 6.В программу переписи населения не включили вопросы об инвалидности, Gazeta.uz. 3 марта 2020 г. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/03/03/disability-questions/>
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktyabr “Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlashtog'risida”gi №-638-sonli qarori.
6. Qodirova, m. (2025). Inklyuziv ta'lim sharoitida eshitishida kamchiligi bo'lgan o'quvchilarni o'qitish uslubiyati. *Universal xalqaro ilmiy jurnal* , 2 (4.1), 393-395.